

METALLAR OKSIDLARI VA KARBIDLARDAN TAYYORLANGAN KOMPOZIT MATERIALLAR ISHLATILISH SOHALARI

Katta o'qtuvchi A.S.Axunjonov, talaba D.Sh.Baxriddinova

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11234521

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz metallar oksidlari va karbidlardan tayyorlangan kompozit materiallar ishlatilish sohalari tahlil qilingan.

Kalit so'z: Kavinet, kermet, keramik materiallar.

Keramika (qadimgi yunoncha: κέραμος [keramos] - tuproq) - tuproq (gil, kaolin) yoki anorganik moddalarni yuqori temperaturalarda pishirish yo'li bilan olinadigan nometall materiallar va buyumlar. Barcha sohalarda: uy-ro'zg'orda (idish-tovoqlar), qurilishda (g'isht, cherepitsa, quvurlar, koshinlar, devorlarni bezash buyumlari), texnikada (radiotexnika, elektrotexnika, kosmonavtika), temir yo'lda, suv va havo transportida, haykaltaroshlik va amaliy san'atda keramika keng tarqalgan.

Tuzilishiga ko'ra, dag'al (notekis tarqalgan yirik zarralardan tashkil topgan, g'ovakligi 5 - 30%) va nafis (tekis tarqalgan mayda zarralardan tashkil topgan, g'ovakligi 5% gacha) turlarga bo'linadi. Dag'al keramikaga ko'pchilik qurilish materiallari, mis, g'isht va koshin, nozik keramikaga sopol, chinni, fayans, pyezo va segnetokeramika, ferritlar, kermetlar, ba'zi olovbardosh materiallar, yarim chinni va mayolika kiradi. Kimyoviy tarkibiga ko'ra, keramik oksid, karbid, nitrid, silitsid, optik va boshqa turlarga bo'linadi.

Qizdirib pishirilgan keramik materiallar bunday materiallar qovushqoq chiqindi hosil qiladigan po'lat mahsulotlarga mexanik ishlov berishda ishlatiladi. Bu materiallarni kamchiligi shundan iboratki egilishga mustahkamligi uncha katta bo'lmasligi va qovushqoqligi, kam bo'lib sochilib ketish ehtimoli borligi sababli issiqlikni yaxshi o'tkazmasligidir. Shu sababli bunday kompozit materialldan tayyorlangan asboblarda juda kichik bo'lgan yuzalarga mexanik ishlov berishda kam aylanish tezligida silliq yuzalar hosil qilishda ishlatiladi. Bunday kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tajribalar olib borilib asboblarni ishlatilish sohasini kengaytirish maqsadida metallar metal asosli qiyin eriydigan metal qotishmalar qo'shib tayyorlash ishlari amalga oshirilib hozirda ishlatilib kelinmoqda.

Bunday tarkibli asboblardan amalyotda karbid oksidli minerolokeramik kesuvchi materiallar ko'plab ishlatilib kelinmoqda. Texnikada bunday kompozit materiallarni "Kavenit" deb ataladi. ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Mo}_2\text{C} + \text{TiC}$). Karbidli birikmalar qattiq eritma miqdorida 20-40% ni tashkil etadi.

Karbid fazada qattiqligi HB=2000

Egilishga mustahkamligi-500N/mm²

Qizidirib pishirilib tayyorlangan qattiq qotishma qattiqligi HB=1350-1750, egilishga mustahkamligi-500N/mm²

Karbid oksidli kesuvchi asboblarning kesish tezligi qattiq qotishmalarga qaraganda ikki marotaba katta 15-20 marotaba tez kesar po'latlar kesish tezligidan kattaligi bilan farq qiladi. Karbid oksidli kesuvchi asboblarni mo'rtligi katta bo'lgani uchun metal yuzasidagi qirindini juda oz qatlamda uzluksiz tashqi kuch ta'sir etmasdan ishlatilish xossasiga egadir.

Shu sababli bunday asboblarning yordamida metal yuzalarga toza ishlov berishda va juda yupqa qatlamda frezerlash ishlarida ishlatiladi. Bu asboblarning yordamida rangli metallar, cho'yanlar, polimer va grafit materiallarga mexanik ishlov beriladi. Qiyin eriydigan metal oksidli kompozit materiallar sohasida. Metall eritish jarayonida doimo temperatura o'lchash ishlarini amalga oshirishda suyuq metallga tushirilgan termoelementlarni himoyalovchi trubka shaklidagi mato bilan qoplangan bo'ladi. Bu material suyuq metal ta'sirida yemirilishga chidamli bo'lishi shart, hamda bir necha soat uzoq muddatda vannadagi erigan metal ta'sirida juda chidamli bo'lishini ta'minlash maqsadida "Kermet" kompozit materiallar ishlatiladi.

$\text{ZrO}_2 + \text{Mo}$ = kompozit qotishmada

Mo=13-25% ni tashkil etadi.

Xulosa: Bunday himoyalovchi mato kompozit materiallar ishtirokida "Konvertorlar" da kislorod ishtirokida metallarga ishlov berilib po'lat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlatilib kelinadi. Qizidirib pishirib tayyorlangan kompozit materiallar $\text{ZrO}_2 + \text{Ti}$ kelajakda metall erituvchi pechlarda himoyalovchi material sifatida ishlatilish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хаминов, Б. Т., Умаров, С., & Бахриддинова, Д. (2023). Комил инсон ва унинг шарқона фазилатлари. Science Promotion, 1(1), 264-270.
2. Хаминов, Б. Т. (2022). Методика Определения Функции Желательности. Miasto Przyszłości, 30, 207-208.
3. Xomidov, Xushnodbek, Elmurod Rabbimov, and Dilnora Baxriddinova. "calculation of the displacement of the oscillating bearing according to the intensity of the radial pressure." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.17 (2023): 198-199.
4. Xomidov, Xushnodbek, Dilnora Baxriddinova, and Sarvinoz Khusanova. "calculation of heat exchange in drying devices." Молодые ученые 1.5 (2023): 90-91.
5. Xomidov Xushnodbek Rapiqjon o'g'li, Baxriddinova Dilnora Sharifjon qizi, Rabbimov Elmurod Farhod o'g'li, ISO 9000-9001 standardlarining amaliyotda

qo'llanilishi, образование наука и инновационные идеи в мире: Vol. 23 No. 7 (2023):

6. Хаминов, Б. Т., Умаров, С., & Бахриддинова, Д. (2023). Комил инсон ва унинг шарқона фазилатлари. *Science Promotion*, 1(1), 264-270.

7. Хаминов, Б., Бахриддинова, Д., Хусанова, С., & Абдуназаров, Ш. (2022). “Изучение триботехнических свойств композиционных материалов и полимерных покрытий на их основе”. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(12), 705-709.